

MALAYZIYADA ISLOM MOLİYASIDAN KELIB CHIQADIGAN NIZOLARNI HAL ETILISHINING AYRIM JIHLTLARI

Mirmaqsudov Mirkomil Mirsodiqovich

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

e-mail: mirkomilmirmaqsudov@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu tezisda islom moliyasidan kelib chiqadigan nizolarni hal etish sohasida Malayziya davlatining amaliyoti muhokama qilinadi va ilg'or xorijiy tajribani O'zbekiston Respublikasi uchun foydali jihatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Islom moliyasi, nizolarni hal etish, muqobil usullar, Malayziya, O'zbekiston Respublikasi

Islom moliyasiga asoslangan bank xizmatlarini yo'lga qo'yish g'oyasi birinchilardan bo'lib, Bosniya-Gersegovina va Britaniya Hindistonida paydo bo'lgan va rivojlangan. Jumladan, Bosniya-Gersegovinada 1906 yilda "Prva Muslimanska Kreditna Zadruga" – (Birinchi musulmon kredit kooperativi), Britaniya Hindistonida "Muslim Orient Bank" (Muslim bank of India nomi bilan mashhurroq bo'lgan) 1909 yilda tashkil etilgan¹.

20 asr boshlarida butun dunyoda boshlangan islom moliyasiga bo'lgan qiziqish asrning o'rtalariga kelib, mustaqillikka erishgan ayrim davlatlarda islomiy banklarning tashkil topishiga turtki bo'ldi.

Misrdagi Mit Ghamr jamg'arma banki hamda 1963 yili Malayziyada tashkil topgan Tabun Haj Lembaganing tashkil qilinishi islom moliyasi instituti tarixida yangi sahifa ochdi.

2016 yilga kelib, Malayziyada islomiy banklar aktivlari davlatdagi barcha bank tizimi aktivlarining 27 foizini tashkil qildi. Malayziyada islomiy banklarning

¹ Р. И. Беккин "Мусульманский банк как историческая категория: опыт создания кредитных учреждений для мусульман в первой половине XX в.", Вестник МГИМО-Университета. 2020. 13(5). С. 149-167

rivoji shunda ham ko‘rinadiki, 2000 yilga qadar Malayziyada atigi 4 dona islomiy bank faoliyat ko‘rsatgan bo‘lsa, 2017 yilga kelib 27 ta moliyaviy muassasa 100 dan ortiq turli moliyaviy xizmatlarni ko‘rsatib kelmoqda.

Mutaxasislarning bildirishicha, islom moliyasining rivojlanishiga to‘siqlar qatoriga jamoatchilikning islomiy muqobil bank tizimi, sug‘urta va investitsiyalar haqida xabardorlik darajasining pastligi va malakali sudyalari, hakamlar va ekspertlarning etishmasligini ham kiritish lozim².

Islom moliyasi keng joriy etilayotgan ushbu davlatning bank qonunchiligida o‘ziga xosliklari mavjud. Jumladan, 2009 yilda qabul qilingan “Markaziy bank to‘g‘risida” gi Qonunning 56-moddasiga muvofiq, islom moliyasidan kelib chiqadigan har qanday nizoni sud yoki arbitrajda ko‘rish jarayonida shariatning normasini qo‘llash bo‘yicha masala paydo bo‘lganda sudya yoki arbitraj sharoitidan kelib chiqib, quyidagilarga rioya etishi shart: a) Shariat maslahat kengashining e‘lon qilingan qarorlarini inobatga olishi yoki b) masalani hal etish uchun Shariat maslahat kengashiga yuborishi lozimligi belgilangan³.

Tadqiqotchilarning ta‘kidlashicha, bugungi kunda Malayziyada islomiy moliyaviy xizmatlarning ushtirokchilari shartnoma shartlari buzilgan taqdirda ko‘proq davlat sudlariga murojaat qiladi. Shu tufayli hukumat idoralari tomonidan nizolarni hal etishning muqobil usullari kengroq targ‘ib qilinmoqda.

Ushbu mamlakatda nizolarni hal etishning muqobil usullari Kuala Lumpur sudi mediatsiya markazi (Kuala Lumpur Court Mediation Centre – KLCMC), Kuala Lumpur mintaqaviy arbitraj markazi (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration – KLRCA), moliya Ombudsmani (Ombudsman for Financial Services), Qimmatli qog‘ozlar sohasidagi nizolarni hal etish markazi (Securities Industry Dispute Resolution Centre – SIDREC) va boshqa idoralarda mavjud.

² Елена Витальевна Ситкарева «Исламский банкинг в Малайзии: арбитражное разрешение финансовых споров и препятствия на пути его распространения», МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. Т. 8. № 3. С. 439–445

³ Central Bank of Malaysia Act 2009

Islom moliyasi xizmatlari taraflar shartnomada nizolarni hal etishni davlat sudlarida belgilash holatlari ushbu davlatda ko‘plab uchramoqda. O‘rganishlar o‘tkazgan mutaxasislarning fikricha, ushbu holatning quyidagu sabablari mavjud:

- aksariyat nizolarni to‘lovni kechiktirganlik oqibatida kelib chiqadi va islomiy moliya muassasalari vaqtdagi farqlar tufayli arbitrajdan ko‘ra davlat sudiga murojaat etishni afzal ko‘radi;
- islom moliyasi mahsulotlarining aksariyat qismida majburiyatning ta‘minoti sifatida garovdan foydalanadi. Malayziya davlatining qonunchiligiga ko‘ra, garov mulkini sotish to‘g‘risidagi sud hujjatini qabul qilish vakolati Oliy sud tomonidan qabul qilinishi lozim. Ushbu qoida ham nizolarni hal etishning muqobil usullari ushbu davlatda keng rivojlanmasligiga sabab bo‘ladi;
- Taraflar o‘rtasidagi nizoni hal etishda shariat me‘yorlarini qo‘llash bo‘yicha muammo tug‘ilganda, Shariat maslahat kengashiga murojaat qilish mablag‘ talab etadi.
- Arbitrajning islom moliyasi sohasidagi malakali arbitrlari soni kam⁴.

Malayziyada islom moliyasidan kelib chiqadigan nizolarni hal etishning muqobil usullarini taqdim etayotgan tashkilotlar faoliyatiga ham ozgina nazar solamiz.

2017 yil holatiga islom moliyasi sohasidagi arbitrlar Kuala Lumpur mintaqaviy arbitraj markazida (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration – KLRCA) faoliyat ko‘rsatmoqda va ularning aksariyati yo fuqarolik sudlarining sobiq sudyalari yoki shariat normalarini qo‘llash sohasida katta tajribaga ega bo‘lgan huquqshunoslardir⁵.

⁴ Елена Витальевна Ситкарева «Исламский банкинг в Малайзии: арбитражное разрешение финансовых споров и препятствия на пути его распространения», МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. Т. 8. № 3. С. 439–445

⁵ Безбах В.В., Беликова К.М., Бадаева Н.В. и др. Гражданский процесс и гражданское законодательство в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: монография. М.: РУДН, 2015

KLRCAslom moliyasidan kelib chiqadigan ichki nizolarni hal etish bo'yicha maxsus arbitraj Reglamentini (Islamic Banking and Financial Services Arbitration Rules)⁶ 2007 yili, ichki va xalqaro nizolarni hal etish bo'yicha islom arbitrajining maxsus reglamentini (KLRCAs i-Arbitration Rules)⁷ 2012 yili qabul qilgan.

KLRCAs i-Arbitration Rules reglamentida nizolarni hal etishni KLRCAs i-Arbitration ga topshirish bo'yicha shartnomaning uzviy qismi yoki hakamlk bitimi loyihalari berilgan bo'lib, 19 moddadan iborat.

KLRCAs i-Arbitration Rules reglamentining 11-moddasida nizolarni hal etishda vujudga keladigan shariat normalarini qo'llash bo'yicha Shariat maslahat kengashiga murojaat etish tartibi va muddatlari haqida me'yorlar o'z aksini topgan.

Malayziyada islom moliyasi keng rivojlangan, shu sababli islom moliyasi sohasini tartibga soluvchi qonun normalari ham keng rivojlangan.

Ushbu davlatda islom moliyasini tartibga solishda shariat kengashlari o'rni katta bo'lib, ularga nafaqat moddiy balki protsessual jarayonlarda ham vujudga keladigan muammolarni hal etish uchun murojaat etiladi. Mazkur qoidalar tegishli qonunlarda va arbitraj qoidalarida ham o'z aksini topgan.

Yurtimizda islom moliyasini joriy etish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son Farmoniga 1-ilova bilan tasdiqlangan "O'zbekiston-2030" Strategiyasining 50-bandida kamida 3 ta tijorat banklarida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etish, islom moliyasining qonuniy asoslarini shakllantirish vazifalari qo'yilgan.

Shunday ekan, Malayziya singari islom moliyasi keng rivojlangan davlatlar islom moliyasi, undan kelib chiqadigan nizolarni hal etishda o'rnak bo'la oladi.

⁶ Islamic Banking and Financial Services Arbitration Rules. www.arbitrationlaw.com saytidan olindi.

⁷ www.aiac.world saytidan olindi